

Título: El desempeño profesional pedagógico de los docentes de las Escuelas Pedagógicas en la dirección del trabajo independiente

Autores:

-Elizabeth Véliz Candell.

Escuela Pedagógica Raúl Corrales Fornos. Carretera Las Palmas. Circunvalación Norte. Ciego de Ávila. Cuba. Teléfono: 59993312. laurita290612@gmail.com.

-Mirna Riol Hernández.

Centro de Estudios Educativos. Universidad de Ciego de Ávila, Cuba. Km 9 y medio, Carretera a Morón, Ciego de Ávila. Cuba. 33224354. mirnarh66@gmail.com

-Maray Hernández González.

Escuela Pedagógica Raúl Corrales Fornos. Carretera Las Palmas. Circunvalación Norte. Ciego de Ávila. Cuba. maray.gonzalez@esc.ca.rimed.cu

Resumen

El sistema educativo cubano precisa de un adecuado desempeño profesional de los docentes para el logro de un proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador desde la utilización de métodos creativos y productivos, donde se destacan las posibilidades del trabajo independiente. En el contexto de las Escuelas Pedagógicas resulta esencial la adecuada planificación, orientación y control del trabajo independiente por parte de sus docentes. A pesar de este reconocimiento, se evidencia la contradicción entre la necesidad de que los docentes de las escuelas pedagógicas integren, desde lo teórico y lo práctico, la dirección del trabajo independiente en su desempeño profesional pedagógico y las carencias metodológicas presentes en la caracterización de su desempeño profesional pedagógico para la dirección del trabajo independiente. Se revelaron limitaciones que se concretan en el problema científico: ¿Cómo caracterizar el desempeño profesional pedagógico de los docentes de la Escuela Pedagógica “Raúl Corrales Fornos” para la dirección del trabajo independiente?. Se asumió como objetivo: Caracterizar el desempeño profesional pedagógico de los docentes de las escuelas pedagógicas en la dirección del trabajo independiente. Se emplearon métodos y técnicas del nivel teórico y empírico durante la investigación. La novedad científica radica en la determinación de dimensiones e indicadores, que posibilitaron caracterizar el desempeño de dicho claustro para la dirección del trabajo independiente desde un enfoque crítico-colaborativo y de auto perfeccionamiento profesional que modifique su desempeño para la dirección del trabajo independiente en una perspectiva metodológica desarrolladora y participativa.

Palabras claves: desempeño profesional, trabajo independiente, profesorado, escuelas pedagógicas